

УДК 372.851

**МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ЛОГИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ АРҚЫЛЫ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМУ**

БАХЫТ АСЫЛАЙЫМ БАХЫТҚЫЗЫ

2 курс магистранты, 7М01501 – Математика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі: **КОЖАШЕВА ГУЛЬНАР ОНАЛБАЕВНА**, п.ғ.к., доцент

Аннотация: Бұл мақалада негізгі мектеп оқушыларының логикалық ойлау қабілетін дамытудағы логикалық есептердің рөлі қарастырылады. Логикалық есептер оқушыларға талдау, салыстыру, жалпылау, дәлелдеу, себеп–салдар байланысын анықтау және шығармашылық ойлау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мақалада әр сынып деңгейіне сәйкес логикалық есептердің мысалдары көрсетіліп, олардың ойлау операцияларын дамытудағы тиімділігі талданады. Сонымен қатар, логикалық есептерді сабаққа кіріктіру, ойын және интерактивтік әдістерді қолдану, шешім жолдарын дәлелдеуге мән беру және шығармашылық тапсырмалар арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың әдістемелік тәсілдері ұсынылған. Мұндай тәсілдер оқу процесінде логикалық мәдениетті қалыптастыруға, білім сапасын жоғарылатуға және әмбебап оқу әрекеттерін дамытуға ықпал етеді.

Кілт сөздер: Логикалық ойлау, логикалық есеп, математика сабағы, негізгі мектеп, ойлау операциялары, танымдық белсенділік, шығармашылық ойлау.

Қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқушылардың логикалық, сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту. Ақпарат көлемінің жылдам артуы мен күрделі жағдайларда дұрыс шешім қабылдау қажеттілігі білім алушылардың ойлау мәдениетін жаңа деңгейде қалыптастыруды талап етеді. Осы тұрғыдан негізгі мектеп оқушыларына математикалық білім беру барысында логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру ерекше маңызды.

Логикалық ойлау – оқушының талдау, салыстыру, жалпылау, дәлелдеу және себеп–салдарлық байланыстарды анықтау қабілеттерінің жиынтығы. Бұл дағдылар тек математикалық пәндерде ғана емес, өмірлік жағдайларда, басқа пәндерді меңгеруде және ақпараттық шешім қабылдауда да қажет.

В. Давыдовқа сәйкес, оқыту үрдісінде оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту өз алдына мақсат емес, керісінше белсенді тұлғаны қалыптастырудың маңызды құралдарының бірі болып табылады [1]. Ал В. Кириллова бұл тұрғыда ойлауды логикалық заңдылықтар мен формаларға бағындыру ретінде қарастырады. Оның пікірінше, көптеген адамдар ойлай берсе де, олардың ойлауының логикалық заңдылықтар мен формаларға сүйенетінін байқамайды [2].

Балалардың ойлауын дамыту мәселесіне М. Жұмабаев былайша тоқталады: ойлау – жанның өте күрделі және терең ісі, ал жас бала үшін бұл процесс ауыр. Сондықтан тәрбиеші баланың ойлауын дамытуда әр қадамды сақтықпен, жүйелі түрде орындауы қажет. Оқулықтағы тапсырмалар мен суреттер баланың жан дүниесіне дұрыс әсер етіп, оқуға, білім алуға ынта-ықыласын арттыруы тиіс [3].

Логикалық есептер математика сабақтарында және қосымша іс-шараларда оқушылардың ойлауын дамытуға көмектеседі. Олар тек білімді тексеру үшін емес, есептің шарттарын түсініп, маңызды ақпаратты бөліп, салыстырып, дұрыс қорытынды жасауға үйретеді. Қызықты және стандартты емес есептер сабаққа қызығушылық қосып, шығармашылық ойлауды дамытады. Сонымен қатар, логикалық есептер жоспарлау, талдау, пікір айту сияқты дағдыларды қалыптастырады, бұл басқа пәндерді оқуға және күнделікті

өмірде шешім қабылдауға да пайдалы. Сол себепті мектептегі логикалық есептер тек сабақ үшін емес, оқушыларды өмірге дайындаудың жақсы тәсілі болып табылады.

Негізгі мектепте оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін есептердің мазмұны мен күрделілігі жас ерекшелігіне сай таңдалады. Төменде әр сыныпқа арналған логикалық есептердің мысалдары көрсетілген.

1-мысал (5-6 сынып). Дойбылық жарыста Назар, Еркін және Қанат атты оқушылардың әрқайсысы өздерінің сыныбының намысын қорғады. Олардың біреуі үшінші «А», екіншісі үшінші «Ә», үшіншісі үшінші «Б» сыныбында оқиды. Бірінші партияны Назар және үшінші «А» сынып оқушысы ойнады. Екінші партияны Еркін және үшінші «Б» сынып оқушысы ойнады, ал Назар демалды. Кім қайсы сыныпқа ойнады [4]?

Шешуі: Оқушылар есеп шартын айтып және оны дәптеріне жазады:

1. Назар, Еркін және Қанат - ұлдардың аттары берілген, оларды сәйкес Н, Е және Қ айнымалылармен белгілейміз.

2. Ұлдар оқитын сыныптардың белгілеулері берілген 3А, 3Ә, 3Б. Бұл мәліметтерді «Берілген:» графасына жазамыз.

3. «Талқылау:» графасының бірінші бағанына ұлдар аттарына сәйкес айнымалыларды, ал екінші бағанға олар оқитын сыныптардың 3А, 3Ә, 3Б белгілеулерін жазамыз.

4. Есепте кім қандай сыныпқа ойнағанын білуді талап етеді.

Талқылау:

1. Бірінші партияны Назар және үшінші «А» сынып оқушысы ойнағандықтан (шарт бойынша), Назар 3А сынып оқушысы емес.

2. Екінші партияны Еркін және үшінші «Б» сынып оқушысы ойнады, ал Назар демалды (шарт бойынша), онда Назар және Еркін 3Б сыныбының оқушылары емес.

Берілген:
Назар (Н)
Еркін (Е)
Қанат (Қ)
Сыныптар: 3А, 3Ә, 3Б

Керек:
Кім қандай сынып үшін ойнады?

Талқылау:

3. Назар 3А сыныбы емес және 3Б сыныбы емес сыныпта оқиды (дәлелденді), онда Назар 3Ә сыныбында оқиды.

4. Назар 3Ә сынып оқушысы (дәлелденді), онда Еркін және Қанат 3Ә сыныбынан емес.

5. Еркін 3Б сыныбынан емес (шарт бойынша) және 3Ә сыныбынан емес (дәлелденді), онда Еркін 3А сыныбында оқиды.

6. Еркін 3А сыныбында оқиды (дәлелденді), онда Қанат бұл сыныпта оқымайды. Қанат 3А және 3Ә сыныптан емес, онда ол 3Б сыныбынан.

Жауабы: Назар дойбылық жарыста 3Ә сыныбы, Еркін 3А сыныбы, Қанат 3Б сыныбы үшін ойнады.

Осы дойбылық жарыс есебі оқушыларға бірнеше маңызды логикалық дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. Олар есептің шарттарын мұқият талдап, ақпаратты салыстырып, әр қадамда дұрыс қорытынды шығаруды үйренеді. Бір уақытта бірнеше шартты қарастыра отырып, оқушылар күрделі жағдайларды түсініп, болжам жасап, шешімді тексеруді үйренеді. Бұл есеп қадамдық ойлау мен логикалық тізбек құру дағдыларын дамытып, математикалық және күнделікті өмірлік ойлауға да пайдалы.

2-мысал (7-8 сынып). Алматы қаласының әртүрлі мектептерінен үш оқушы бір жазғы лагерінде демалды. Жетекшінің олардың Алматы қаласының қандай мектептерінде оқитындығы туралы сұрағына төмендегідей жауап берді: Айша: «Мен №12 мектепте оқимын, ал Гаухар №173 мектепте оқиды». Гаухар: «Мен №12 мектепте оқимын, ал Айша №56 мектепте оқиды». Сәния: «Мен №12 мектепте оқимын, Айша №173 мектепте оқиды».

Қыздардың қарама-қайшылықтары бар жауаптарына таңқалған жетекші оларға қайда өтірік, қайда шын екенін түсіндіруді сұрады. Сонда қыздар әрқайсысының жауаптарының бір бөлігі ақиқат, ал бір бөлігі жалған екенін айтты. Жетекші ойланып, кімнің қай мектепте оқитынын тапты. Қыздардың қай мектептің оқушысы екенін анықтаңыз [4].

Шешуі: 1-ші нұсқа. Айшаның жауабындағы оның №12 мектепте оқитыны шын болсын. Сонда Гаухар №173 мектепте оқымайды. Айша №12 мектепте оқиды ұйғарымы ақиқат (ұйғарым бойынша), онда Гаухардың №173 мектепте оқитыны жалған. Онда Айшаның №56 мектепте оқитыны ақиқат. Бірақ Айша №12 мектепте оқиды (ұйғарым бойынша). Қарама-қайшылық алдық. Демек, біздің ұйғарымыз дұрыс емес, яғни Айша №12 мектепте оқымайды.

Графиктік бейнеленуі:

2-ші нұсқа. Айшаның №12 мектепте оқитын ұйғарымы жалған болсын. Онда Гаухар № 173 мектепте оқитыны шын. Айшаның айтылымындағы Гаухардың №173 мектепте оқитыны шын (ұйғарым бойынша), онда Гаухардың өз айтылымындағы өзінің №12 мектепте оқитыны жалған. Демек, Айша № 56 мектепте оқиды. Гаухардың айтылымындағы Айша №56 мектепте оқитыны шын. Сәнияның айтылымындағы Айшаның №173 мектепте оқитыны жалған, ал өзінің №173 мектепте оқитыны ақиқат. Сонымен, Айша №56, Гаухар №173, Сәния №12 мектепте оқиды.

Графиктік бейнеленуі:

Жауабы: Айша №56, Гаухар №173, Сәния №12 мектепте оқиды.

Жоғарыда берілген есеп арқылы оқушылар берілген ақпаратты талдап, қай мәліметтің дұрыс, қайсысының жалған екенін ажыратады, қарама-қайшылықтарды анықтап, қорытынды шығарады. Сонымен қатар, жүйелі түрде ақпаратты кесте немесе график арқылы бейнелеу дағдылары да қалыптасады.

3-мысал (6-7 сынып). 15×15 өлшемді квадрат кестенің ұяшықтары қызыл, көк және жасыл түстермен боялған. Кемінде бір түске қатысты ұяшықтарының саны бірдей болатын, ең болмағанда екі қатар (жол) табылатынын дәлелдеңіз.

Шешуі: Айталық, қызыл түсті ұяшықтарының саны бірдей болатын екі қатар жоқ деп ұйғарайық. Онда 15 қатардағы қызыл түсті ұяшықтардың жалпы саны кемінде $0+1+2+\dots+14=105$ болады.

Ұқсас пайымдаулар бойынша, көк түсті ұяшықтардың саны да кемінде 105, ал жасыл түсті ұяшықтардың саны да кемінде 105 болады.

Сонда 15×15 кестедегі ұяшықтардың жалпы саны кемінде $105 \cdot 3 = 315$ болады. Ал бұл мүмкін емес, өйткені кестеде барлығы $15 \cdot 15 = 225$ ұяшық қана бар. Қайшылыққа келдік.

Демек, бастапқы жорамал дұрыс емес, сондықтан кемінде бір түске қатысты ұяшықтарының саны тең болатын, ең болмағанда екі қатар табылады.

Бұл есепті шығару барысында оқушылар жорамал жасап, оны логикалық дәлелдеу арқылы тексереді. Атап айтқанда, қатарлардағы түрлі түсті ұяшықтардың санын салыстырып, бастапқы ұйғарымның қайшылыққа әкелетінін анықтайды. Осы арқылы оқушылар

«жорамалды теріске шығару» әдісін меңгереді, берілген шарттарды жүйелі түрде талдауға және сандық салыстырулар арқылы қорытынды жасауға дағдыланады. Тапсырма оқушылардың логикалық ойлауын, дәлелдеу мәдениетін және сыни пайымдау қабілетін дамытуға бағытталған.

Логикалық есептерді тиімді қолдану мұғалімнің оларды сабаққа дұрыс енгізу әдісіне тікелей байланысты. Дұрыс ұйымдастырылған логикалық тапсырмалар оқушылардың талдау, салыстыру, қорытынды жасау, дәлелдеу сияқты ойлау әрекеттерін дамытып, олардың оқу белсенділігін арттырады. Сондықтан логикалық есептерді тек қызық ретінде емес, жоспарлы түрде, мақсатты қолдану маңызды. Төменде негізгі мектепте логикалық тапсырмаларды тиімді енгізудің негізгі әдістемелік бағыттары берілген:

- *логикалық есептерді математика сабақтарына кіріктіру.* Логикалық тапсырмаларды сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдануға болады: сабақ басында – «ой қозғау» ретінде, жаңа тақырыпты түсіндіруде – байланыстырушы материал ретінде, сабақ соңында – білімді бекіту мақсатында. Мұндай тапсырмаларды үй жұмысына беру оқушылардың дербес ойлауын дамытады. Логикалық есептердің жүйелі қолданылуы пәнге қызығушылықты арттырып, күрделі жағдайларда ойлану және шешім қабылдау қабілетін қалыптастырады.

- *ойын және проблемалық оқыту әдістерін пайдалану.* Ойын және проблемалық тапсырмалар оқушыларға бірнеше шешім ойлап, ең дұрыс жолын табуға үйретеді, бұл олардың ойлау қабілетін дамытады. Логикалық ойындар да талдау жасауға, мәліметтерді салыстыруға және топтастыруға көмектеседі, сондай-ақ сабаққа қызығушылық қосып, логикалық ойлауды жеңіл меңгеруге мүмкіндік береді.

- *логикалық есептерді жүйелі түрде қолдану.* Логикалық есептерді жүйелі түрде қолдану маңызды, себебі ойлау дағдысы бір тапсырма арқылы қалыптаспайды. Оларды тұрақты түрде және кезең-кезеңімен қиындатып қолдану оқушыларға өз мүмкіндіктерін бағалап, сенімділігін арттыруға және ойлау тереңдігін дамытуға көмектеседі. Бұл тұрақтылық логикалық ойлаудың берік қалыптасуына ықпал етеді.

- *мұғалімдердің әдістемелік даярлығы.* Логикалық есептерді дұрыс таңдап, сынып деңгейіне қарай бейімдеу және шешу жолын түсіндіру – мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. Жиі қолданған сайын педагог олардың дамытушылық әлеуетін жақсы түсініп, оқушылардың ойлауын дұрыс бағыттай алады.

- *бағалау және рефлексия ұйымдастыру.* Логикалық есептердің басты мәні – дұрыс жауапта емес, оны қалай шешкенде. Сондықтан есептен кейін оқушылар өз стратегияларын талқылап, шешу жолдарын бағалап, қиындықтарды саралауы керек. Рефлексия арқылы олар өз ойларын бақылауды, қателікті түзетуді және тиімді шешім қабылдауды үйренеді, бұл логикалық мәдениетті қалыптастыруға көмектеседі.

Логикалық есептерді сабаққа енгізу – оқушылардың ойлау қабілетін жүйелі дамытуға бағытталған педагогикалық процесс. Сабаққа кіріктіру, ойын әдістері, тұрақты практика, мұғалімнің әдістемелік дайындығы және рефлексия – логикалық ойлауды қалыптастырудағы негізгі және өзара байланысты компоненттер. Дұрыс ұйымдастырылған жұмыс оқушылардың логикалық ойлауын ғана емес, оқу мотивациясын арттырып, білім сапасын жақсартады.

Негізгі мектеп оқушыларының логикалық ойлау қабілетін дамытуда логикалық есептерді тиімді қолдану үшін келесі әдістемелік ұсыныстарды ескеру маңызды:

1. *Логикалық есептерді сабаққа тұрақты енгізу.* Есептерді әр сабақта немесе аптасына бірнеше рет қолдану арқылы оқушылардың ойлау дағдыларын жүйелі түрде дамытуға болады.

2. *Күрделілікті біртіндеп арттыру.* Оқушыларды қарапайым есептерден бастап, талдау, синтез және дәлелдеу қабілеттерін дамытатын күрделі тапсырмаларға кезең-кезеңімен көшіру ұсынылады.

3. *Ойын және интерактивті әдістерді пайдалану.* Логикалық тапсырмаларды ойын, жарыс, топтық жұмыс немесе цифрлық платформалар арқылы беру оқушылардың қызығушылығын арттырады және логикалық ойлау дағдыларын тиімді дамытады.

4. *Шешім әдісін таңдауда еркіндік беру.* Оқушыларға есепті өз тәсілдерімен шешуге мүмкіндік беру, шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

5. *Дәлелдеуге мән беру.* Есептің бірнеше ықтимал шешімі немесе толық мәліметі жоқ жағдайларда оқушыларға дәлелдеудің маңыздылығын түсіндіру математикалық пайымдау дағдыларын қалыптастырады.

6. *Жұптық және топтық жұмыстарды ұйымдастыру.* Кейбір есептерді рөлдік ойындар немесе топтық талқылаулар арқылы шешу оқушылардың ынтасын арттырады және коммуникативтік дағдыларын дамытады.

7. *Шығармашылық қабілеттерді дамыту.* Оқушыларға өз логикалық есептерін құруға мүмкіндік беру шығармашылық ойлау және дәлелдеу дағдыларын жетілдіреді. Бұл міндетті тапсырма болмауы тиіс, себебі барлық оқушыларға ыңғайлы болмауы мүмкін.

Осы ұсыныстар сабақта және сабақтан тыс логикалық есептерді қолдану арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға, математикалық дағдыларын жетілдіруге және қызығушылығын арттыруға көмектеседі. Оларды жүйелі түрде және дұрыс әдістемемен пайдалану оқушылардың интеллектуалды дамуына оң әсер береді.

Негізгі мектеп оқушыларының логикалық ойлау қабілетін дамытуда логикалық есептердің рөлі ерекше маңызды. Олар тек математикалық дағдыларды ғана емес, ойлау операцияларын, шығармашылық және сыни ойлауды, сондай-ақ әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Логикалық есептерді сабаққа жүйелі түрде енгізу, күрделілікті біртіндеп арттыру, ойын және интерактивтік әдістерді пайдалану, шешім әдісін таңдауға еркіндік беру, дәлелдеуге көңіл бөлу, жұптық және топтық жұмыстар ұйымдастыру, сондай-ақ шығармашылық қабілеттерді дамыту оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, білім сапасын жоғарылатады деп санаймыз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996.
2. Кириллова В.И. Совершенствование подготовки будущих учителей к развитию математических способностей младших школьников / Автореферат дис. к.п.н. / Кириллова В.И. – Ставрополь, 1998 г. – 150 с.
3. Жұмабаев М. Педагогика / Алматы: “Marfu Press” баспасы. - 2024. - 208 б.
4. Жанасбаева Ұ.Б., Жанасбаев Ж.Б. Логикалық және комбинаторикалық есептер: Әдістемелік құрал. - Алматы, 2017. -123 б.
5. Раскина И. В, Шноль Д. Э. Логические задачи. — М.: МЦНМО, 2013. - 120 с.